

DAVLAT TA'LIM STANDARTLARI ASOSIDA "TARBIYA" FANIDA MILLIY
VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI

Yusupova Zarina Rustamovna

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi.

Tell: +998 90 299 18 02. E-mail: @zarinayusupova1802@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini davlat ta'lim standartlari asosida o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasi masalasi yoritiladi. Maqolada milliy an'ana va qadriyatlar hamda umuminsoniy tamoyillarning o'zaro uyg'unligi tahlil qilinib, ularni ta'lim jarayoniga samarali joriy etishning pedagogik yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Natijada o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi integrativ modelning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: DTS, an'ana, axloq, qadriyat, integratsiya, maktab, urf-odat, tarbiya, pedagogik yondashuv, Suqrot.

Annotation: This article discusses the issue of integration of national and universal values in teaching the subject of "Education" in secondary schools on the basis of state educational standards. The article analyzes the mutual harmony of national traditions and values and universal principles, and considers pedagogical approaches to their effective implementation in the educational process. As a result, the importance of an integrative model serving to form spiritual and moral competencies in students is substantiated.

Key words: DTS, tradition, morality, value, integration, school, tradition, upbringing, pedagogical approach, Socrates.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос интеграции национальных и универсальных ценностей в преподавание предмета «Образование» в общеобразовательных средних школах на основе государственных образовательных стандартов. В статье анализируется взаимогармония национальных традиций и ценностей и универсальных принципов, рассматриваются педагогические подходы к их эффективной реализации в образовательном процессе. В результате обосновывается важность интегративной модели, служащей формированию духовно-нравственных компетенций у учащихся.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Ключевые слова: ДТС, традиция, мораль, ценность, интеграция, школа, традиция, образование, педагогический подход, Сократ.

Hozirgi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari jadallashgan davrda ta'lim tizimi oldida o'quvchi shaxsini har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk va ijtimoiy faol qilib tarbiyalash vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini davlat ta'lim standartlari asosida tashkil etish, unda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda singdirish muhim pedagogik muammo sifatida namoyon bo'ladi. Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy-madaniy merosi, urf-odatlarini, an'analarini va ma'naviy tajribasini ifodalasa, umuminsoniy qadriyatlar butun insoniyat tomonidan e'tirof etilgan axloqiy mezonlar — insonparvarlik, adolat, erkinlik, tinchlik va bag'rikenglik kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Mazkur qadriyatlarning integratsiyasi o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash bilan birga global tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Davlat ta'lim standartlari esa "Tarbiya" fanining mazmuni, maqsad va vazifalarini belgilab, o'quvchilarda zarur kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Shu bois, mazkur standartlar asosida qadriyatlarni uyg'unlashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish, samarali pedagogik yondashuv va metodlarni aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Qadriyatlar jamiyat rivojining negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avlodlardan avlodga o'tkazuvchi qudratli omildir. Tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlar ekanmiz, har bir jamiyat, davlat o'zining milliy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib taraqqiy etmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat", – deb e'tirof etdilar.

Qadriyatlarning mohiyati insonlarning tarixiy tajriba an'analarini kelgusi avlodlarga to'la-to'kis yetkazish, o'rgatish, ta'lim-tarbiya berish orqali izohlaymiz.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Shuning uchun milliy ma'naviy qadriyatlarni e'zozlab, ardoqlab, chin dildan bajarish va ularni o'z holda saqlash, shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarni oila muhitiga uyg'unlashtirish dolzarb masaladir. Qadriyatlar mazmunan xilma-xil turlarga bo'linib, hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo'q joyda biror narsaning qadr-qimmatini haqida so'zlashga hojat ham yo'q. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi.

Davlat ta'lim standartlari asosida o'quvchilar ongida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun quyidagilar muhim o'rin egallaydi:

- ✓ Vatanga, ota-onaga, o'tgan avlodlariga hurmat, muhabbat tushunchalari va tasavvurlarini kengaytirish;
- ✓ Burch, vijdon, insof, mas'uliyat haqidagi tasavvurlarni vujudga keltirish;
- ✓ Do'stlik, o'rtoqlik, qo'ni-qo'shnichilik munosabatlari haqidagi tasavvurlarni kengaytirish hal qilinishi kerak bo'lgan dastlabki vazifadir.

Umuminsoniy qadriyatlar turkumiga insoniyat sivilizatsiyasining taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan umumbashariy muammolar kiradi. Ulardan eng asosiylari – yer yuzida ilm fanni taraqqiy ettirish, tinchlikni saqlash, xalqaro xavfsizlikni ta'minlash, turli kasalliklarning oldini olish, tabiatni muhofaza qilish, qashshoqlik va savodsizlikka barham berish, sanoat xomashyosi, energiya manbalari va oziq ovqat bilan ta'minlash, koinot va jahon okeani resurslarini o'zlashtirish, dunyo miqyosida ahamiyatga ega bo'lgan nodir san'at asarlari, xalq amaliy san'ati, me'morchilik va musiqiy asarlarni saqlash va kelgusi avlodga yetkazish kabi muammolar kiradi. Ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan badiiy, me'morchilik va ma'naviy asarlar har qanday dur-u javohirlardan ham qimmatliroq boylikdir. Ushbu boyliklar asrlar davomida unga xizmat qilyapti. Eramizdan oldin Afina demokratiyasi inqirozga uchraganida yunon faylasuflari qadriyat masalasini ko'targan edi. Ular ijtimoiy-siyosiy, huquqiy tafakkur tarixida birinchi bor “inson – oliy qadriyat”, deb ko'rsatdilar, olamdagi barcha jihatlarni “insoniylik mezonini” bilan o'lchashni targ'ib etdi. Buyuk mutafakkir Suqrot esa “qadriyat nima?”, degan savolga “har bir insonning o'zligini anglashi”, deb javob berdi. Qadriyatlarining shakllanish makoni bo'lgan oila va unga xos bo'lgan qadriyatlar tizimi jamiyatning kelajagini belgilab beradi. Kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol

Global Academic Conference on Research and Innovation

naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir. Bu muqaddas zaminda yashayotgan har bir inson o'z farzandlarining baxt-u saodati, fazl-u kamolini ko'rish uchun butun hayoti davomida kurashadi, mehnat qiladi. Oila hayotning abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf odatlarimizni sayqallaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday shaxs bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi.

O'zbek oilasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri oilada yoshi ulug' qariyalar – bobo va buvilarning yuksak mavqe va martabaga egaligi bo'lib, ular hamisha izzat-ikrom qilinadi, barcha masalalarda ular bilan maslahatlashib, so'ng ish boshlashga amal qilinadi. O'zbek oilasiga xos mazkur xarakterli xususiyatlarni alohida e'tirof etib o'tishdan maqsad shuki, "oila tarbiyasi"ning o'ziga xos qirralari ana shundagina to'la-to'kis namoyon bo'ladi. Bu tarbiya jarayonida milliy-madaniy merosning qanday o'rin tutishi, salmog'i, ahamiyati xususida asosliroq fikr yuritish imkoniyati paydo bo'ladi. Ko'p yillar davomida ota-bobolarimiz qalbiga singib ketgan ushbu qadriyatlarni bugun yanada sayqallash kerakligini zamon talab etmoqda. Ayniqsa, shiddat bilan o'zgarib borayotgan hozirgi zamonda bema'ni ta'sirlar ko'payib, ularning inson va jamiyat hayotida salbiy oqibatlari misli ko'rilmagan darajada kuchayib bormoqda. Ayni shu davrda oilaning jamiyatdagi o'rni juda muhimdir. Vatan tuprog'i oiladan boshlanadi. Farzandlarimizning axloqiy qiyofasiga salbiy ta'sir etadigan ba'zi noxushliklarni ota-onalar seza bilmog'i lozim. Farzandlar oilaviy axborot vositalari, matbuot, ilmiy anjuman yangiliklari, badiiy adabiyotlar turlaridan foydalanishlari uchun oilada kerakli shart-sharoit yaratsak, oiladagi muhit yanada yaxshilanadi. Bizningcha, Yangi O'zbekiston barpo etilayotgan hozirgi sharoitda milliy oilaviy qadriyatlarning o'rni har qachongidan ham ortib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini davlat ta'lim standartlari asosida tashkil etishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasi muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ushbu jarayon o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, ma'naviy yetuklik bilan birga, insonparvarlik, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, davlat ta'lim standartlari asosida ishlab chiqilgan mazmun va metodik ta'minot "Tarbiya" fanining sifatini oshirish, o'quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim omil

Global Academic Conference on Research and Innovation

bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish hamda amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jabborova Saodat Sattorovna, Tarbiya va huquq fanlarini o'qitish metodikasi [Matn]: o'quv qo'llanma / S.S.Jabborova - Buxoro: "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024. - 128 b.

2. Saidnazarova Gulshan Bolta qizi, Tarbiya fanini o'qitish metodikasi. / [Matn]: o'quv qo'llanma / G.B. Saidnazarova - Buxoro: "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024. - 232 b.

3. S.A.Toshtemirova, G.G. Gaffarova, N.M. Koshanova. / Tarbiya fanlarini o'qitish metodikasi [Matn]: darslik / Toshkent: "Olmaliq kitob business. 2024.-388 b.

4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 8-Том. -Т., 2004. 270 –бет

5. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Т.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. – 150 b.

6. <https://lex.uz/uz/>

